

**KIMYO O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYALARIGA OID
AYRIM MASALALAR XUSUSIDA**

N.V.Valiyev

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası dotsenti,
texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Bugungi kunga O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan pedagoglarni tayyorlovchi oliy ta‘lim muasasalari uchun yo‘naltirilayotgan dasturlar talabning har tomonlama faol bo‘lishi lozimligiga undaydi. Shuning uchun ham ular orasidan o‘z kasbida munosib natijalarga erishishga imkon beruvchi muayyan umumiy va xususiy kompetensiyalarni egallashga astiydil harakat qiluvchilarni ko‘plab ucharish mumkin. Buning natijasida talabalar o‘rtasida sog‘lom raqobat muhiti yuzaga kelayotganligini kuzatish mumkin. Raqobat atamasi ko‘p ma‘noli talqinlar va hatto tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki bu tushuncha ko‘p ma‘noli bo‘lib, ta‘lim oluvchilarning ongida shakllanishi uchun ma‘lum bir vaqtni talab etadi. Bu holat ta‘limdagi islohot natijasi sifatida ta‘lim oluvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish va oshirishga xizmat qiladi. Umumiy ma‘noda, kompetentsiya, pedagogik faoliyat mezonlariga muvofiq funktsiyalar va vazifalarning kompleks to‘plamini muvaffaqiyatli ishlab chiqishga imkon beradigan munosabat, bilim, malaka va ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi.

Umumiy kompetensiyalar har qanday darajada umumiy elementlarni belgilaydi, masalan, o‘rganish, qaror qabul qilish, loyihalash, shaxslararo munosabatlar va boshqalar. Ular, o‘z navbatida, har bir ta‘lim sohasiga xos bo‘lgan turli xil malakalar bilan to‘ldiriladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, o‘ziga xos malaka va ko‘nikmalar har bir tematik soha bilan bog‘liq va har qanday daraja uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki ular tematik sohaning o‘ziga xos bilimlari bilan chambarchas bog‘langan.

Kasbiy kompetensiyalar – bu o‘z kasbini amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan ilmiy bilim, malaka va ko‘nikmalarni integratsiyalashuviga asoslangan holda, sub'ektning o‘z-o‘zini tartibga solishga imkon beradigan shaxsiy fazilatlaridir. O‘zaro ta‘sir va shaxsning qat‘iy o‘zini-o‘zi nazorat ostida faoliyatni amalga oshirish

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 1. January 2024

pedagogning qobiliyatiga bog‘liq bo‘lib, ularga muayyan kontekstda jamiyatning ta‘limga bo‘lgan talablarini qondirish qobiliyatini shakllantirib beradi.

Kasbiy kompetensiyalar professional pedagog uchun eng xarakterli xususiyatlarini ko‘rsatadigan batafsil va puxta bir tavsif bo‘lishi kerak va mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishga tayyor bo‘lgan shaxsni tarbiyalashni uddalashi kerak. Bu esa professional pedagog kasbining bosh funktsiyalari va vazifalari hisoblanadi. Kimyo sohasida professional qiyofa kuchli nazariy, tajribaviy va tahlil ko‘nikmalari va qobiliyatlarda namoyon bo‘ladi. Shuni ta‘kidlash kerakki, kimyogar axloqiy qadriyatlarga va ijtimoiy ongga o‘rgatilgan bo‘lishi kerak, chunki bu fan sog‘liqni saqlash, atrof-muhit, ekologik havfsizlik va sanoatga bog‘liq hisoblanadi. Bu esa jamiyatning mavjudligi va barqaror rivojlanishining bosh omillaridan biri hisoblanadi.

Xalqaro tendentsiyalarning eng yavshi jihatlarini tahlil qilishga asoslangan kasbiy ta‘lim, asosan, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va intizomiy xarakterdagi ehtiyojlar, talablar va kasbiy faoliyatning ma‘lum kognitiv asoslari bilan birlashtirilgan pragmatik malakani anglatadi. Ushbu istiqbolning zamirida muayyan muammolarni hal qilish orqali yuqori samaradorlikka yo‘naltirilgan kasbiy ta‘lim va texnik-texnologik yo‘riqnomalar yotadi. Barcha pedagogik tendentsiyalarda shuni kuzatish mumkinki, ta‘limning maqsadi talabani kelajakdagi ish joyiga tayyorlashdir va shuning uchun uni olishdagi qiyinchiliklar oliy ta‘limning vazifasi deb hisoblanadi. Bu vazifa asosan mutaxassis tayyorlovchi kafedra professor-o‘qituvchilari kompetensiyalariga bog‘liq bo‘ladi.

Kompetent ta‘lim orqali talabaga ushbu kompetensiyani shakllantirish imkonini beradigan bilim, malaka va ko‘nikmalar beriladi, bu esa oliy ta‘lim muassasalari va bitiruvchining ish joyidagi ta‘lim o‘rtasidagi tafovutni kamaytiradi. O‘qituvchining malakasini baholash o‘qitish sifatini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega, chunki bu talaba nimani va qanday o‘rganish sifatining kalitidir.

Shuni yodda tutish kerakki, talaba tomonidan ko‘nikmalarni o‘zlashtirish ko‘p jihatdan o‘qituvchilik amaliyotiga bog‘liq. O‘qituvchi o‘z kasbiy mahorati orqali o‘qitish jarayonini muvaffaqiyatli belgilasa, o‘qituvchining bilim olishi ham ko‘nikmalarni egallashda muvaffaqiyatli amalga oshadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, eng ko‘p ma‘qullangan beshta kompetensiya pedagogik faoliyatda eksperimental va akademik tayyorgarlikka nisbatan kuchli tendentsiyaga ega. Xususan, ular: Kimyo fanining asosiy tushunchalari, tamoyillari va nazariyalarini tushunish, kuzatishlar va o‘lchovlar natijasida olingan ma‘lumotlarni

nazariyaga taalluqli talqin qilish va baholash, analitik usullarni ishlab chiqish, ulardan foydalanish va qo‘llash qobiliyati, bilimlarni qo‘llash qobiliyati va kimyoda sifat va miqdoriy masalalarni yechishda tushunish va qiziqish, tashabbuskorlik va tadbirkorlik bilan harakat qilish qobiliyati kabilar sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Akhilarov, A.A., Lobov, A.N., Ivanov, S.P. et al. Antiarrhythmic agents based on diterpenoid alkaloid lappaconitine. Protonation of N-deacetylappaconitine in methanol solutions. Russ Chem Bull **69**, 567–571 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11172-020-2800-0>
2. А.А.Хамзахўжаев, Н.В.Валиев, & Ғ.М.Очилов. (2021). МЕЛАМИННИНГ САНОАТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР ТЎҒРИСИДА. Журнал естественных наук, 3(5). извлечено от <https://phys-tech.jdpu.uz/index.php/natscience/article/view/4488>
3. Omonjonovich, N. B., & Kosimovna, K. S. Valijon o ‘g ‘li, VN, & Shukhratovich, AN (2022). ON THE MODERN INTERPRETATION OF THE HISTORY OF CHEMISTRY. Open Access Repository, 8(12), 655-658.
4. Кушназарова Шохидахон Косимовна, Азимов Нурмухаммад Шухратович, Валиев Неъматжон Валижон Ўғли, & Очилов Голибжон Мамаюнусович (2022). РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ СЫРОГО МЯСА. Universum: химия и биология, (11-1 (101)), 53-57.
5. Ботиров Рузали Анварович, Валиев Неъматжон Валижон Ўғли, Жураев Обиджон Тухлиевич, Садиков Алимджан Заирович, Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович, & Турсунова Шахзода Зоҳиджонова (2020). Технология производства алкалоида стахидрина из растения *Capparis spinosa* L. Universum: технические науки, (9-2 (78)), 55-59.
6. Кушназарова, Ш. К. Азимов Нурмухаммад Шухратович, Валиев Неъматжон Валижон Ўғли, & Очилов Голибжон Мамаюнусович (2022). РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ СЫРОГО МЯСА. Universum: химия и биология,(11-1 (101)), 53-57.
7. Валиев, Н. В. (2018). Технологии производства субстанций препаратов антиаритмина и дигидроатизина гидрохлорида: Автореф... дисс. д-ра филос. по техн. наукам. PhD по техн. наукам. Ташкент.

**“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC
INNOVATIVE RESEARCH”**

Issue 1. January 2024

8. Азизова, М. А., Джалилов, Х. К., Валиев, Н. В., & Сагдуллаев, Ш. Ш. (2015). Изучение физикохимических и технологических свойств аксаритмина. In Материалы конференции «Актуальные проблемы химии природных соединений (р. 162).

9. Djahangirov, F. N., & Sadikov, A. Z. (2009). Sagdullaev Sh. Sh., Valiev NV, Jenis J. New Pharmacological Properties of Antiarrhythmic Preparation N-Desacetyl-lappaconitine Hydrobromide. In 8th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds.-Eskisehir (Turkey) (p. 108).

10. Numonov Bakhtiyorjon Omonjonovich, Kushnazarova Shokhida Kosimovna, Valiev Nematjon Valijon o'g'li, & Azimov Nurmukhammad Shukhratovich. (2022). ON THE MODERN INTERPRETATION OF THE HISTORY OF CHEMISTRY. Open Access Repository, 8(12), 655–658.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/K27DA>

11. ANTIARRHYTHMIC AGENTS BASED ON DITERPENOID ALKALOID LAPPACONITINE. PROTONATION OF N-DEACETHYLLAPPACONITINE IN METHANOL SOLUTIONS Akhiyarov A.A., Lobov A.N., Ivanov S.P., Spirikhin L.V., Gabbasov T.M., Tsyrlina E.M., Yunusov M.S., Valiev N.V., Sadikov A.Z., Sagdullaev S.S.

Russian Chemical Bulletin. 2020. Т. 69. № 3. С. 567-571.

12. Ботиров Рузали Анварович, Муталова Дилноза Каримбердиевна, Валиев Неъматжон Валижон Угли, Жураев Обиджон Тухлиевич, Садиков Алимджан Заирович, Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович, & Турсунова Шахзода Зоҳиджонова (2020). ПОСТАДИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИИ СТАХИДРИНА ИЗ РАСТЕНИЙ SAPPARIS SPINOSA L. Universum: химия и биология, (11-1 (77)), 42-45.

13. Ботиров Рузали Анварович, Азизова Матлюба Абдухаликовна, Валиев Неъматжон Валижон Угли, Жураев Обиджон Тухлиевич, Садиков Алимджан Заирович, & Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович (2019). Технология производства субстанции лекарственного препарата донаксина гидрохлорида. Universum: химия и биология, (3 (57)), 44-47.

14. Муталова Дилноза Каримбердиевна, Ботиров Рузали Анварович, Валиев Неъматжон Валижон Угли, Жураев Обиджон Тухлиевич, Садиков Алимджан Заирович, & Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович (2019). Контроль производства

субстанции донаксина гидрохлорида. *Universum: химия и биология*, (10 (64)), 22-24.

15. Валиев Неъматжон Валижон Ўғли, Ботиров Рузали Анварович, Жураев Обиджон Тухлиевич, Махмудова Бибиражаб Шарафовна, Салимов Баходир Тахирович, Садиков Алимджан Заирович, & Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович (2018). Стандартизация надземной части *Aconitum zeravschanicum* в качестве алкалоидоносного сырья. *Universum: химия и биология*, (10 (52)), 1-5.

16. Valiev, N. V. (2023). STANDARDIZATION OF 8B, 9B-DIHYDROXY-1A, 14A, 16B-TRIMETHOXY-4B-ANTHRONOXOXY-ETHYLACONITAN HYDROBROMIDE SUBSTANCE. *Open Access Repository*, 9(6), 75-79.

17. Хикматуллаев Иззатулло Лутфуллоевич, Азимов Нурмухаммад Шухратович, Валиев Неъматжон Валижон Ўғли, Хужаев Вахобжон Умарович, & Аскарров Иброхимжон Рахмонович (2023). СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЭКСТРАКТА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ *PHYSALIS ALKEKENGİ* ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ПРОДУКТА. *Universum: химия и биология*, (1-1 (103)), 66-69.

18. Ботиров, Р. А., Жураев, О. Т., Саноев, А. И., & Азизова, М. А. (2019). ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ДИГИДРОАТИЗИНА. Главный редактор, 48.

19. Жураев Обиджон Тухлиевич, Ботиров Рузали Анварович, Валиев Неъматжон Валижон Ўғли, & Джураева Лола Турабоевна (2019). Изучение факторов, влияющих на процесс экстракции алкалоида зонгорина из надземной части растения *Aconitum monticola*. *Universum: химия и биология*, (5 (59)), 18-21.

20. Валиев Неъматжон Валижонугли, Ботиров Рузали Анварович, Жураев Обиджон Тухлиевич, Саноев Акбар Исомиддинович, & Азизова Матлюба Абдухаликовна (2019). Оптимизация процесса получения дигидроатизина. *Universum: химия и биология*, (3 (57)), 48-52.

21. Жураев Обиджон Тухлиевич, Ботиров Рузали Анварович, Валиев Неъматжон Валижон Ўғли, Муталова Дилноза Каримбердиевна, Садиков Алимджан Заирович, & Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович (2019). Технология производства субстанции 1-о бензоилнапеллина гидрохлорида, обладающего антиаритмическим свойством, из растительного сырья *Aconitum monticola*. *Universum: химия и биология*, (10 (64)), 19-21.

**“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC
INNOVATIVE RESEARCH”**

Issue 1. January 2024

22. Валиев, НВ; ,ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ НАРЛОПHYLLUM PERFORATUM,,,,,,

23. Валиев, Н. В., Азизова, М. А., Отаева, Ш. А., Садиков, А. З., & Сагдуллаев, Ш. Ш. АНТИАРИТМИН ДОРИ ВОСИТАСИ СУБСТАНЦИЯСИНИ СТАНДАРТЛАШ СТАНДАРТИЗАЦИЯ СУБСТАНЦИИ ПРЕПАРАТА АНТИАРИТМИН. ЎЗБЕКИСТОН ФАРМАЦЕВТИК ХАБАРНОМАСИ, 43.

24. Sadikov, A. Z., Sagdullaev, S. S., Mutalova, D. K., Valiev, N. V., Payziev, I. B., & Tursunova, M. E. ON THE TECHNOLOGY OF THE SUBSTANCE OF THE PREPARATION N-DEACETYLPAPPASANTIN HYDROBROMIDE WITH ANTIARRHYTHMIC ACTION. In XIII International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (ISCNC 2019) (p. 189).

25. Валиев, Н. В., Азизова, М. А., Отаева, Ш. А., Садиков, А. З., & Сагдуллаев, Ш. Ш. СТАНДАРТИЗАЦИЯ СУБСТАНЦИИ ПРЕПАРАТА АКСАРИТМИН АКСАРИТМИН ДОРИ ВОСИТАСИ СУБСТАНЦИЯСИНИ СТАНДАРТЛАШ. ЎЗБЕКИСТОН ФАРМАЦЕВТИК ХАБАРНОМАСИ, 56.

26. Valiev, NV; ,PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING ATTITUDES TOWARDS ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN AGRICULTURAL CHEMISTRY CLASSES, Academia Repository, 4, 12, 228-233, 2023.

27. Жураев Обиджон Тухлиевич, Ботиров Рўзали Анварович, Валиев Неъматжон Валижон Ўғли, Джураева Лола Турабоевна Изучение факторов, влияющих на процесс экстракции алкалоида зонгорина из надземной части растения *Aconitum monticola* // Universum: химия и биология. 2019. №5 (59). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-faktorov-vliyayuschih-na-protsess-ekstraktsii-alkaloida-zongorina-iz-nadzemoy-chasti-rasteniya-aconitum-monticola> (дата обращения: 25.01.2024).

28. Валиев, Н. В., Ботиров, Р. А., Жураев, О. Т., Саноев, А. И., & Азизова, М. А. (2019). Оптимизация процесса получения дигидроатизина. *Universum: химия и биология*, (3 (57)), 48-52.

29. Жураев, О. Т., Ботиров, Р. А., Валиев, Н. В. Ў., Муталова, Д. К., Садиков, А. З., & Сагдуллаев, Ш. Ш. (2019). Технология производства субстанции 1-о бензоилнапеллина гидрохлорида, обладающего антиаритмическим свойством, из растительного сырья *Aconitum monticola*. *Universum: химия и биология*, (10 (64)), 19-21.